

SHILLIQ QURT MUTSININING MUHIM AFZALLIK TOMONLARI VA KOSMETOLOGIK AHAMIYATI

Diyoraxon Isomiddin qizi Toychiyeva¹
Ibroxim Raxmonovich Asqarov²

¹ Andijon Davlat Universiteti Kimyo ta'lim yo'nalishi 3- bosqich talabasi.

² O'zbekiston Tabobat Akademiyasi raisi. Kimyo fanlari doktori, professor.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6727092>

Abstract

Ushbu maqolada zamonaviy tibbiyotda va xalq tabobatida o'zining shifobahsh xususiyatini namoyon etuvchi shilliq qurt mutsinining kosmetologiya sohasida tutgan muxim afzallik tomonlari, mutsin tarkibidagi kiruvchi allantoin, kollagen, elastin kabi oqsillarning hamda gialuron kislotaning kosmetologik funksiyasi haqida va mutsin asosida tayyorlangan kremlarning tasnifi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Key words: shilliq qurt terapiyasi, mukus ekstrakti, antioksidant, kriptozin, kosmetologiya, krem, allantoin, kollagen, gialuron kislota, mis peptidlari.

Shilliq qurt—nafaqat yovvoyi tabiatda, balki uyda ham yashashi mumkin. U qobiq bilan himoyalangan gastropodlar sinfiga mansub mavjudot bo'lib, aynan, mutsini tarkibidagi muhim kimyoviy faol birikmalar va vitaminlarning biologik faol funksiyalari natijasida kosmetika vositalarining ajralmas bir bo'lagiga aylana olgan noyob tirik mavjudotdir.

Mutsin yuqori darajada glikozillangan oqsillar oilasi bo'lib, ular yopishqoqlik, gidratsiya, moylash va boshqa funksiyalar uchun hayvonlar tomonidan chiqariladi. Hayvon shilimshiq-lari hamma joyda uchrashi mumkin. Ammo shilliq qurt shilliq qavatining muhim afzallik tomonlari mavjud. Shilliq qurt mutsinining o'ziga xos xususiyati shundaki, u teriga tez fursat ichida ta'sir etib, dermisning mikro shikastlanishlarida bir necha marta qo'llanishdayoq terida ijobiy natijalarni aks ettira boshlaydi.

Odatda, shilliq qurtlar ikki xil holatda shilimshiq ajratadi. Bulardan biri harakat paytida hosil bo'ladi va "Liposin" deb nomlanadi. Birinchi holatdagi shilliq qavat terida ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi. Ikkinchi holatdagi shilliq qavat esa "Kriptozin" deb nomlanib, bunda shilliq qurtlar stressga duchor bo'lganda yoki xavfni sezganda ajratib chiqaruvchi shilliq qavat va bu mukus ekstrakti ishlab chiqarish uchun muhim bo'lgan komponentdir [1].

Mukus ekstrakti - bir qancha bosqichlardan so'ng shilliq qurt shilliq qavati asosida tayyorlanadigan quruq kukun

Mukus ekstraktini olish uchun shilliq qurtlar maxsus fermalarda o‘stiriladi, parvarishlanadi. Ilgari shilliq qurt shilimshig‘ini olishda ushbu mavjudotlar yoqimsiz qiynoqlar ostida edi. Bugungi kunda ushbu maqsadlar uchun Italiyaning salyangoz jamiyati „Muller One“ deb nomlanuvchi filtrat qurilmasini ishlab chiqdi. Shilliq qurt mukus ekstraktini olish uchun dastlab, shilliq qurt shilimshig‘i yuqorida aytib o‘tilgan maxsus qurilma yordamida ajratib olinadi. Ajratib olingan shilimshiq filtranadi, tozalanadi va quritiladi, so‘ng kukun holatiga keltiriladi.

Mukus ekstrakti ozuqaviy moddalarga boyligi va tabiiy mahsulot bo‘lganligi sababli jahon miqyosida, xalq tabobatida va zamonaviy tibbiyotda hamda kosmetologiyada muhim ahamiyatga ega bo‘lib bormoqda. Shilliq qurt ekstrakti asosida terini kompleks parvarish qilish uchun ko‘plab kosmetika vositalar mavjud.

Qadimgi Gretsiya taniqli olimi va shifokor Gippokrat yaralarni davolashda mukus ekstraktini qo‘llashni boshlagan va aynan Gippokrat mukus ekstraktini yoshlik ekstrakti deb atagan. Keyinchalik esa qadimgi Yunon va Rimliklar shilliq qurtlarni go‘zallik muolajalari uchun ishlatishgan[2].

Kriptozin quyidagi funksiyalarga ega:

- ✓ Terini himoya qilish;
- ✓ Namlovchi;
- ✓ Regeneratsiya;
- ✓ Yoshartirish;
- ✓ Bakteritsid ta‘sir.

Quyida kriptozin tarkibiga kiruvchi kimyoviy moddalar va ularning funksiyalari haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

1-jadval.

t\r	Nomi	Funksiyasi
1	Allantoin	A, C, va E vitaminlariga boy bo‘lib, bu qarishni sekinlashtiradi hamda yangi teri hujayralarini o‘stirib, terini chuqur tozalaydi. Yoshga bog‘liq o‘zgarishlarni oldini oladi.
2	Kollagen	Organizning biriktiruvchi to‘qimasini asosini tashkil etib, teriga mustahkamlik beradi va yetarli darajada namlikni saqlashga javobgardir. Agar kollagen kamaysa, birinchi bo‘lib teri aziyat chekadi, chunki aynan u salbiy omillarni maksimal darajada qabul qiladi. Zarazlangan kollagen tolalari epidermisni tekis va tarang ushlab

		turolmaydi. Terida mayda so'ligan qismlar, yuz osilishlari yuzaga kelib, ajinlar paydo bo'ladi.
3	Elastin	Terini teshib yoki chimchilaganda, cho'zilganda asl holatiga qaytishiga yordam beradi. Epidermisning mustahkamligini ta'minlaydi.
4	Gialuron kislota	Suv molekularini ushlab turishi va ularni hujayralararo bo'shliqni bog'lash orqali to'qimalarning elastikligi va normal ishlashini taminlaydi. Buning asosiy vazifasi barcha tana to'qimalarining suv muvozanatini saqlashdir. Aslida gialuron kislota hujayralarimiz orasida mavjud bo'lgan gelsimon modda bo'lib, uning bir dona molekulasini 500tagacha suv molekulasini ushlab qolishga qodir. Aynan gialuron kislota terining cho'ziluvchan va mayinligini ta'minlovchi kollagenlar ishlab chiqarilishini ta'minlaydi. Shuningdek, gialuron kislota ko'plab kosmetika vositalarining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi.
5	Mis peptidlari	Soch o'sishini samarali ravishda rag'batlantirish va shikastlangan terini tiklash xususiyatiga ega. Mis peptidlari kukuni kosmetik xomashyo sifatida qo'llaniladi.
6	Xitozan	Yurak qon tomir kasalliklari, jarohatlar, infeksiya va yallig'lanishlarga qarshi muhim vosita
7	Mukopolisaxaridlar	Terida allergik xususiyatni kamaytiradi. Terida suvni ushlab turishga yordam beradi, namlikni tegishli darajada saqlab qolishga yordam berish bilan birga elastin va kollagen bilan birgalikda ular teriga mos qattqlik va elastiklikni beradi.

[3,4,5].

Shilliq qurt shilliq qavatining tarkibiy matritsasi va tarkibiy qismlari (kollagen, elastin) odamnikiga o'xshaydi. Ammo turli xil ta'sirlarga qarshi immun tizimi odamlarnikidan farq qiladi. Shilliq qurt tanasi mikroblarning hujumiga ichki

yallig'lanish bilan emas, balki hujayraning tartibli yallig'lanishini keltirib chiqaradigan mikroblarga qarshi shilimshiq yordamida gidratsiya bilan ta'sir qiladi [6].

Qarish-hujayralar bilan bog'liq bo'lgan jarayon bo'lib, hujayralarning holatiga qarab, ya'ni hujayralarning yomon ahvoli jumladan, notog'ri parvarish, kimyoviy-sun'iy vositalar va quyosh nurining nojo'ya ta'siri sabab yuz terisida bir qancha muammolar kelib chiqadi. Hozirgi kunda yuzdagi muammolarni bartaraf etishda qo'llanilayotgan usullardan biri bu – shilliq qurt terapiya.

Shilliq qurt terapiyasida shilliq qurtlar iliq suvda yuvilib, yuz sohasiga ohistalik bilan qo'yilishi natijasida muolaja olib boriladi. Muolaja vaqtida havotirga o'rin yo'q. Chunki shilliq qurtlar qon so'rmaydi, chaqmaydi. Aksincha mikro massaj qilib, kollagenni teriga singdiradi. Shilliq qurtlar o'zidan 10 marta kuchli antibiotik ishlab chiqaradi. Buning natijasida teri tozalanadi, oqaradi, ajinlar tortiladi, dog'lar, sepkillar, toshmalar, xusnbuzarlar yo'qolib terini sog'lom ko'rinishiga olib keladi. Shilliq qurt terapiyani qo'llashdan tashqari shilliq qurt mutsini va tuxumi asosida tayyorlangan krem mahsulotlari ham ko'plab teri muammolarida samarali vosita sifatida qo'llanilib kelinmoqda.

1-rasm. Axatina fulika albinoning tashqi ko'rinishi, tuxumi va mutsin asosida tayyorlangan krem.

1995-yilda birinchi shilliq qurt mutsini asosida tayyorlangan krem ishlab chiqarilgan. Dastlab, Koreya kosmetika kompaniyasi shilliq qurt mutsini qo'shilmasidan tayyorlangan quyidagi kremlarni taqdim etdilar:

1. Mizon All In One Snail Repair Cream – ushbu krem tarkibini 92% ini shilliq qurt shilliq qavatini tashkil etadi va har qanday yoshda va har qanday teri turida ishlatilishi mumkin. Krem, shuningdek hujayra bo'linishini rag'batlantiradi. Ushbu krem bir zumda so'riladi va terida yopishqoqlik xissini uyg'otmaydi.
2. Cecret Key Black Snail Original Cream – tabiiy kosmetika va ekologik toza ingredientlarga ixtisoslashgan bo'lib, bunda maxsus qora Iberiya shilliq qurti o'stirilib, krem tarkibiga shilliq qurt mutsini hamda faol ingredientlar: shaftoli yog'i, zaytun moyi, asal, anor ekstrakti va boshqa faol qo'shimchalar qo'shilishi natijasida tayyorlanadi.
3. Steblanc Black Snail Repair Cream – quruq va sezgir teri uchun maxsus mo'ljallangan bo'lib, 92% shilliq qurt mutsini va shaftoli ekstraktidan iborat yuqori darajadagi krem.
4. Skin House Wrinkle Snail System Cream – bunda shilliq qurt shilimshiqi eng yuqori bo'lib, undan nafaqat krem, balki massaj geli va hatto niqob sifatida ham foydalanish mumkin [7,8].

Shilliq qurt shilliq qavatining kosmetologik siri shundaki, u terini ultrabinafsha nurlaridan himoya qilib, antioksidantlar bilan yoshartiradi. Terining elastikligini oshirib, dog'lar va mimik ajinlarni yo'qotadi. Dermatit va toshmalarda terining ko'rinishini yaxshilaydi hamda o'lik teri hujayralarini tozalaydi. Hozirgi kunda shilliq qurtlarning mutsini kosmetika sanoatida namlantiruvchi, oziqlantiruvchi va ajinlarga qarshi maxsus krem vositalarini ishlab chiqarishda qo'llanilmoqda. Shilliq qurt shilimshiqi allergik reaksiyalarga olib kelmaydi.

Xulosa o'rnida aytish kerakki, shilliq qurt shilliq qavatining tarkibidagi komponentlar, vitaminlar, mikro elementlar va turli faol birikmalarning tabiiy faoliyati sabab, yuqorida aytib o'tilgan ko'pgina kosmetologik muammolarni hamda ko'plab kasalliklarni tabobat yo'li bilan davolashda va oldini olishda foydalanish mumkin. Bundan tashqari mamlakatimizga olib keltirilayotgan kosmetika mahsulotlari asosan xorijiy mamlakatlarda ishlab chiqarilgan, O'zbekistonda kosmetika mahsulotlari ishlab chiqarish rivojlanmagan va ba'zi kosmetika mahsulotlarining asosiy qismi sun'iy va sintetik yo'llar bilan olingan mahsulotlar hissasiga to'g'ri keladi. Biz o'rganayotgan shilliq qurt mutsinining tarkibidagi tabiiy faol birikmalarning ta'siri natijasida har qanday kosmetologik

muammolarni bartaraf etishda samara beruvchi kosmetika mahsulotlarini ishlab chiqarish asosiy maqsadimiz.

Использованная литература:

1. Bruggen A. C. van (2010). "A new record of 'Achatina' vassei Germain, 1918 (Gastropoda, Pulmonata, Achatinidae) from Mozambique – an unsolved problem". Zoologische Mededelingen 84. HTM Archived 2011-10-07 at the Wayback Machine.
2. Kemmerer R., 1953. Amino acid content of dehydrated giant Africans snails (*Achatina fulicha* Bowdich). Science 117:138-139.
3. Shaharudin, A.; Aziz, Z. (2 October 2016). "Effectiveness of hyaluronic acid and its derivatives on chronic wounds: a systematic review". Journal of Wound Care. 25 (10): 585–592.
4. Cunniffe, G; F O'Brien (2011). "Collagen scaffolds for orthopedic regenerative medicine". The Journal of the Minerals, Metals and Materials Society. 63 (4): 66–73.
5. Муцин глитки в косметологии. Улиточный муцин–таинственная слизь улитки. Электронный ресурс. <https://groundd.ru/uz/seasonal-work/mucin-ulitki-v-kosmetologii-muculitki-ulitochnaya-sliz-s.html> .
6. Marin F., Corstjens P., De Gaulejac B., De Vrind-De Jong E., Westbroek P. Mucins and molluscan calcification. Molecular characterization of mucoperlin, a novel mucin-like protein from the nacreous shell layer of the fan mussel *Pinna nobilis* (Bivalvia, pteriomorpha) // The Journal of biological chemistry. - 2000. - Vol. 275, no. 27. - P. 20667-20675.
7. Иванов Д.В. Лечебная тактика при асне vulgaris. Клин, дерматол. венерол. / Д.В. Иванов, С.В. Буданов. – 2007
8. Chem polezen ulitochnyy mutsin? - chitayte v bloge KOREALAB.by. <https://korealab.by/chem-polezen-ulitochnyj-mucin>

